

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

**ENDODONTIA REGENERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA
TRATAMENTO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

**REGENERATIVE ENDODONTICS AS AN ALTERNATIVE FOR THE
TREATMENT OF TEETH WITH INCOMPLETE RHIZOGENESIS:
AN INTEGRATIVE REVIEW**

Djennifer Brito dos SANTOS¹
Faculdade Ieducare (FIED)
E-mail: sdjennifer0@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0009-0009-4164-5554>

Nicole França de VASCONCELOS²
Faculdade Ieducare (FIED)
E-mail: nicole.frança@fied.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0009-0005-2299-1727>

Rauhan Gomes de QUEIROZ²
Faculdade Ieducare (FIED)
E-mail: maria.luiza@fied.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0009-0006-1473-8710>

Maria Luiza Leite dos SANTOS²
Faculdade Ieducare (FIED)
E-mail: nicole.franca@fied.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-9810-6320>

RESUMO

A rizogênese incompleta caracteriza-se como um grande problema na odontologia, devido a isso, é perceptível o aumento significativo das discussões em torno da odontologia regenerativa nos últimos tempos. A regeneração pulpar tem se destacado como uma abordagem revolucionária e através dessa técnica há a formação de uma barreira na extremidade apical. O objetivo do presente trabalho foi investigar a eficácia da endodontia regenerativa como abordagem de tratamento para dentes com rizogênese incompleta. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura, através da busca nos seguintes bancos de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical

¹ Discente do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Ieducare (FIED).

² Docentes do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Ieducare (FIED).

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/ PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para as buscas foram utilizados os seguintes Descritores em Ciência da Saúde (DECS): “Ápice dentário”, “Necrose pulpar”, “Endodontia”, “Traumatismos Dentários”, “Endodontia Regenerativa” e seus correspondentes em inglês, bem como a combinação destas palavras, foi utilizado o operador booleando AND. Como critérios de inclusão: relatos de casos, ensaios clínicos randomizados, estudos experimentais, estudos comparativos e revisão sistemática, nos idiomas Português e Inglês, entre os anos de 2014 até 2024. Os critérios de exclusão foram artigos que não se adequaram ao tema, com o ano de publicação abaixo de 2014, artigos repetidos, pesquisas incompletas como capítulos soltos de livros e resumos. Os estudos analisados ao longo desta revisão indicam que a endodontia regenerativa oferece uma alternativa promissora à apicificação em dentes jovens com rizogênese incompleta. Conclui-se que a endodontia regenerativa se mostra eficaz no tratamento de dentes com rizogênese incompleta, promovendo o fechamento apical, o que contribui para a preservação da função e longevidade do dente.

Palavras-chave: Ápice dentário. Necrose pulpar. Endodontia. Traumatismos Dentários. Endodontia Regenerativa.

ABSTRACT

Incomplete root formation is a major problem in dentistry. As a result, there has been a significant increase in discussions about regenerative dentistry in recent times. Pulp regeneration has emerged as a revolutionary approach, and this technique forms a barrier at the apical end. The aim of this study was to investigate the effectiveness of regenerative endodontics as a treatment approach for teeth with incomplete root formation. An integrative literature review was conducted by searching the following databases: Virtual Health Library (VHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), and the Caribbean Health Sciences Database (LILACS). The following Health Science Descriptors (DECS) were used for the searches: “Dental apex”, “Pulp necrosis”,

ENDODONTIA REGENERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Djennifer Brito dos SANTOS; Nicole França de VASCONCELOS; Rauhan Gomes de QUEIROZ; Maria Luiza Leite dos SANTOS. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE DEZEMBRO - Ed. 57. VOL. 01. Págs. 65-88. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

“Endodontics”, “Dental trauma”, “Regenerative endodontics” and their English equivalents, as well as the combination of these words, using the Boolean operator AND. Inclusion criteria: case reports, randomized clinical trials, experimental studies, comparative studies and systematic reviews, in Portuguese and English, between 2014 and 2024. Exclusion criteria were articles that did not fit the theme, with the year of publication before 2014, repeated articles, incomplete research such as loose chapters of books and abstracts. The studies analyzed throughout this review indicate that regenerative endodontics offers a promising alternative to apexification in young teeth with incomplete rhizogenesis. It is concluded that regenerative endodontics is effective in the treatment of teeth with incomplete rhizogenesis, promoting apical closure, which contributes to the preservation of tooth function and longevity.

Keywords: Dental apex. Pulp necrosis. Endodontics. Dental trauma. Regenerative endodontics.

INTRODUÇÃO

A endodontia é uma especialidade que tem como finalidade primordial a conservação em longo prazo de um dente em função, prevenindo ou tratando patologias pulpares e/ou periapicais (Carvalho *et al*, 2020). Desse modo, consiste na remoção da polpa dentária, mediante um preparo químico-mecânico do sistema de canais radiculares, com a intenção de preservar a permanência do remanescente dentário (Bartols *et al*, 2020). Visando um tratamento endodôntico de sucesso, é imprescindível realizar devidamente as etapas de limpeza, medicação intracanal, obturação e modelagem dos canais radiculares (Jesus; Fernandes, 2022).

O êxito em cada estágio da terapia endodôntica é notório mediante diversos aspectos clínicos e radiográficos, correspondendo a uma taxa de sucesso de 86 a 98%, e, antecedendo os aspectos referentes ao trabalho restaurador futuro. Assim, o tratamento pode durar mais de uma década sem ocasionar incômodo ao paciente, sendo uma medida terapêutica segura e eficaz (Santos *et al*, 2018; Yamaguchi *et al*, 2018).

A rizogênese é o processo biológico pelo qual as raízes dos dentes se formam

após a herança da coroa, esse processo é mediado pela interação entre células da papila dentária e células epiteliais, formando tecidos ocultos, como dentina, polpa e cimento, e criando a estrutura necessária para fixar o dente ao osso alveolar. O fechamento completo do ápice radicular, a extremidade da raiz, é considerado o marco final da rizogênese. Assim, a rizogênese incompleta ocorre quando esse processo é interrompido antes do fechamento do ápice radicular (Bartols *et al*, 2020).

Nos dias atuais, os cirurgiões-dentistas enfrentam muitos desafios ao tratar dentes permanentes imaturos associados à necrose pulpar, principalmente, devido à dificuldade de realização da limpeza mecânica com instrumentos que removem dentina, já que, durante esta etapa, é grande a chance de enfraquecimento das paredes do canal que já se encontram finas e frágeis por conta da ausência de formação completa do ápice radicular (Lourenço; Silva; Pagliosa, 2021).

Para estes casos, os tratamentos convencionais normalmente utilizados envolvem a aplicação de medicação à base de hidróxido de cálcio ou uma barreira apical de mineral trióxido agregado (MTA), a fim de induzir a apicificação e a formação de tecido mineralizado na região apical. Apesar da alta taxa de sucesso dessas técnicas, a continuidade do desenvolvimento radicular não ocorre e as raízes permanecem finas, frágeis e propensas à fratura (Lourenço; Silva; Pagliosa, 2021).

É evidente que a regeneração pulpar tem se destacado como uma técnica de grande importância na área odontológica para o tratamento de dentes imaturos, nos quais a polpa dentária ainda está em desenvolvimento. Nesse sentido, a regeneração surge como uma abordagem promissora e favorável, representando uma alternativa viável aos procedimentos endodônticos convencionais (Cabaceira; Morato; Barros, 2023; Cardozo *et al*, 2023).

Junto a esse aspecto, torna-se evidente que essa abordagem tem demonstrado eficácia, especialmente em dentes que sofreram traumas ou apresentam lesões pulpares irreversíveis ou necrose. Além disso, ressalta-se ainda que a revascularização pulpar é recomendada em situações de rizogênese incompleta, quando a raiz do dente ainda não está totalmente desenvolvida (Cabaceira, Morato, Barros, 2023).

Diante disso, o presente trabalho se dá pela necessidade de abordar as informações mais atuais sobre a terapia endodôntica regenerativa. Por conseguinte, determina-se como pergunta norteadora desta revisão integrativa: “A terapia

endodôntica regenerativa apresenta eficácia no tratamento de dentes permanentes com rizogênese incompleta?”.

Para tal, o objetivo geral da pesquisa foi investigar a eficácia da endodontia regenerativa como abordagem de tratamento para dentes com rizogênese incompleta.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão integrativa de literatura, caráter exploratório, descritivo e qualitativo que se caracteriza na formação de ideias entre vários autores no qual proporciona uma síntese de conhecimentos significativos para combinar informações na literatura e engrandecer as abordagens terapêuticas para tratamentos de dentes com rizogênese incompleta (Gil, 2002).

Para o desenvolvimento da pesquisa foram seguidas algumas etapas, sendo elas: identificação do tema, problematização deste, definição dos objetivos e metodologia de pesquisa, seleção dos estudos e discussões dos resultados obtidos. Vale ressaltar que, todo o processo de caracterização dos resultados deu-se pelo desenvolvimento de fluxogramas e tabelas. Foram utilizadas como bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/ PubMed), Scielo (*Scientific Eletronic Library Online*) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Para as buscas foram utilizados os seguintes Descritores em Ciência da Saúde (DECS): “Ápice dentário”, “Necrose pulpar”, “Endodontia”, “Traumatismos Dentários”, “Endodontia Regenerativa” e seus correspondentes em inglês, utilizando o operado booleano AND para as buscas, bem como a combinação destas palavras, sendo escolhidos os artigos que estavam de acordo com o objetivo do trabalho.

Foram utilizados como critérios de inclusão: relatos de casos, ensaios clínicos randomizados, estudos experimentais, estudos comparativos e revisão sistemática, nos idiomas Português e Inglês, entre os anos de 2014 até 2024. Os critérios de exclusão foram artigos que não se adequaram ao tema, e que estivessem fora do período temporal delimitado (2014-2024), artigos repetidos, pesquisas incompletas como capítulos soltos de livros e resumos.

O processo de coleta de dados do presente trabalho foi feito por meio da combinação dos DECS, cruzando-os com o operador booleano AND. Vale destacar que

os resultados apresentados aqui já resultado da somatória desses descritores em inglês e português. Desse modo, a combinação constituída por “Ápice dentário AND necrose pulpar”, gerou 928 resultados na BVS, 432 resultados no PubMed, 331 resultados no SciElo e 98 resultados na LILAC’s.

Já a combinação “Endodontia AND Ápice dentário”, apresentou 2.506 resultados na BVS, 3.711 resultados no PubMed, 744 resultados no SciElo e 322 resultados na LILAC’s. E, quando se cruzou os DECS “Necrose pulpar AND Endodontia”, foi possível encontrar 1.159 artigos na BVS, 2.579 trabalhos no PubMed, 759 resultados no SciElo e 286 artigos na LILAC’s. Quando feita a combinação “Endodontia Regenerativa AND Traumatismos Dentários” obteve-se como resultados 98 artigos na BVS, 144 resultados no PubMed, 155 resultados no SciElo e 8 artigos na LILAC’s. Posteriormente, combinou-se os seguintes descritores: “Necrose pulpar AND endodontia regenerativa”, e, encontrou-se 396 trabalhos na BVS, 281 resultados no PubMed, 167 artigos no SciElo e 23 resultados na LILAC’s.

Ao total teve-se um resultado bastante expressivo de 15.127 trabalhos, e, assim, foram então aplicados todos os filtros relacionados aos critérios de inclusão e exclusão, de tal forma que, após eliminar artigos incompletos, repetidos, fora do idioma e do período definido, restou 70 artigos, os quais foram lidos na íntegra. Destes, foram excluídos 58 e 12 constituíram então a amostra da presente pesquisa, conforme pode ser observado no fluxograma abaixo.

Figura 1: Diagrama PRISMA dos estudos incluídos na revisão integrativa

Fonte: Elaboração Própria (2024)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a conclusão da seleção da amostra do estudo, ela foi descrita com base nas informações dos artigos selecionados, incluindo os autores, títulos, ano de publicação, objetivos de pesquisa, metodologia utilizada e os resultados apresentados, conforme demonstrado na tabela 1.

Tabela 1: Artigos encontrados referentes a temática do presente trabalho

Títulos / Autores/ Ano	Objetivos	Tipo de estudo/Metodologia	Resultados
Regeneração do complexo polpa-dentina utilizando células-tronco humanas da papila apical: interação in vivo com dois materiais bioativos./ Siqueira <i>et al.</i> (2021).	Comparar as propriedades regenerativas de células-tronco humanas da papila apical (SCAPs) incorporadas em um arcabouço de plasma rico em plaquetas (PRP), quando implantadas in vivo usando um modelo organotípico composto por segmentos de raiz humana, com ou sem a presença dos cimentos bioativos - ProRoot MTA ou Biodentine.	SCAPs foram isolados de terceiros molares com rizogênese incompleta e expandidos e caracterizados in vitro usando células-tronco e marcadores de superfície.	A presença de SCAPs induziu a formação de novo de tecido semelhante à dentina e à polpa. Uma barreira de ProRoot MTA ou Biodentine não afetou significativamente a fração de seções de segmentos de raízes observadas contendo deposição de material duro ($P > 0,05$).
Effect of medicaments used in endodontic regeneration on the morphological characteristics of bovine radicular dentin: Experimental immature tooth model./ Conte <i>et al.</i> (2020).	Avaliar o efeito de diferentes combinações de soluções irrigadoras e curativos intracanaís no pré-tratamento da dentina radicular bovina, utilizando um modelo experimental de dente imaturo.	Oitenta dentes bovinos hígidos, simulados com rizogênese incompleta, foram distribuídos aleatoriamente de acordo com os protocolos de pré-tratamento da dentina do canal radicular para um procedimento endodôntico regenerativo.	Os grupos SH/TAP/EDTA e SH/DAP/EDTA apresentaram as maiores taxas de desmineralização nos terços coronal e médio da raiz ($p < 0,05$). No grupo SH/MTAP/EDTA, as amostras apresentaram desmineralização moderada. As amostras do grupo SH/CH/EDTA apresentaram achados semelhantes ao grupo controle ($p < 0,05$).

<p>Procedimentos de regeneração pulpar: avaliação longitudinal imune./ Bracks (2018).</p>	<p>Investigar a resposta imunoinflamatória de dentes submetidos a diferentes protocolos descritos na literatura para se executar a terapia endodôntica regeneradora.</p>	<p>Para isso, a expressão de moléculas inflamatórias e fatores de crescimento/diferenciação celular expressos nos tecidos pulpare foram analisados em diferentes intervalos de tempo, utilizando-se um modelo murino desenvolvido para a presente pesquisa. 54 Camundongos Balb/C tiveram as câmaras pulpares de seus molares superiores abertas e, subsequentemente submetidas à pulpectomia.</p>	<p>Os resultados demonstraram as maiores expressões dos mediadores pró-inflamatórios no grupo Empty, assim como uma maior expressão de mediadores anti-inflamatórios no grupo experimental preenchido com o coágulo sanguíneo.</p>
<p>Regenerative therapy in young permanent tooth: Case report./ Araújo, Casadei e Chaves (2023).</p>	<p>Relatar um caso de um molar permanente jovem, diagnosticado com necrose e rizogênese incompleta.</p>	<p>Relato de caso, paciente do sexo feminino, 08 anos, compareceu ao ambulatório do curso de especialização em Endodontia da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, Unidade Belo Horizonte.</p>	<p>O paciente permaneceu assintomático até 5 meses após o tratamento. No entanto, radiograficamente, notou-se um aumento da área radiolúcida periapical, então decidiu-se realizar o tratamento endodôntico convencional.</p>
<p>A second attempt at pulp revascularisation on an immature traumatised anterior tooth: a case report with two-year follow-up./ Brogin <i>et al.</i> (2021).</p>	<p>Descrever a segunda tentativa de revascularização pulpar, utilizando uma associação entre clorexidina 2% (CHX) e hidróxido de cálcio (CH) como curativo intracanal, em um dente anterior traumatizado imaturo com necrose pulpar.</p>	<p>Relato de Caso. Uma mulher de 21 anos se queixou de dor e escurecimento da coroa dentária de um incisivo central maxilar direito permanente. Seus registros médicos apresentavam histórico de traumatismo dentário e, aos 15 anos, foi realizada a primeira tentativa de revascularização, utilizando pasta antibiótica tripla (TAP) como curativo intracanal.</p>	<p>O caso foi acompanhado por 24 meses. As observações mostraram evidências de desenvolvimento radicular, espessamento da parede dentinária e cicatrização periapical. Neste caso, a associação entre CHX e CH apresentou resultados favoráveis como</p>

			medicação intracanal.
Procedimentos regenerativos endodônticos com clorexidina a 2% e hidróxido de cálcio: relato de caso./ Fruchi <i>et al.</i> (2021).	Relatar um caso clínico da regeneração pulpar com a clorexidina a 2% em associação com hidróxido de cálcio P.A.	No presente caso clínico, o dente #45 com periodontite apical, em um paciente com 13 anos de idade, foi tratado com solução de clorexidina a 2% como irrigante. A clorexidina na forma de gel a 2% foi utilizada como auxiliar da instrumentação e, em associação com o hidróxido de cálcio, foi utilizada como curativo durante 14 dias.	A apicificação e o desenvolvimento da raiz em comprimento e largura puderam ser observados já no controle de três meses, e continuaram até a última revisão, no controle de um ano. Alterações de cor não foram observadas nesse período de acompanhamento.
Avaliação de tampão apical em dentes bovinos permanentes jovens com hidróxido de cálcio e MTA: um estudo in vitro./ Khun <i>et al.</i> (2021).	Avaliar, por meio de radiografia digital, a qualidade de preenchimento dos canais de dentes incisivos bovinos permanentes jovens quando realizado tampão apical com hidróxido de cálcio e MTA associados a outros materiais e posteriormente obturados.	Foram utilizados dentes incisivos permanentes bovinos com rizogênese incompleta preparados de forma manual com as limas tipo K, irrigados com hipoclorito de sódio 1% e soro fisiológico.	Os resultados obtidos não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os três grupos, sendo que o valor resultado foi de $p=0,442$, porém o grupo composto pelo cimento de hidróxido de cálcio P.A associado ao MTA e propilenoglicol apresentou uma qualidade de preenchimento boa (100 %) em relação aos outros cimentos avaliados.

<p>Tratamento e reabilitação estética em dente anterior traumatizado com rizogênese incompleta relato de caso./ Melo <i>et al.</i> (2019).</p>	<p>Abordar uma opção de tratamento para um dente anterior com rizogênese incompleta após trauma dentário e posterior reabilitação estética.</p>	<p>Relato de caso, o paciente compareceu ao atendimento relatando traumatismo nos dentes anteriores há cerca de 10 anos com consequente fratura no incisivo central superior esquerdo, no qual foi realizado apenas procedimento restaurador.</p>	<p>O exame radiográfico periapical revelou uma área radiolúcida na região apical, canal radicular amplo, câmara pulpar aberta e selamento temporário, sugerindo rizogênese incompleta. Como tratamento, optou-se pela terapia endodôntica com tampão apical de MTA, seguida de clareamento dentário.</p>
<p>Final irrigation with bioglass solution in regenerative endodontic procedure induces tissue formation inside the root canals, collagen maturation, proliferation cell and presence of osteocalcin./ Paula <i>et al.</i> (2024).</p>	<p>Avaliar a influência de uma solução experimental de vidro bioativo F18 dopado com cobalto (F18Co) no reparo tecidual após procedimento endodôntico regenerativo (REP) em molares de ratos.</p>	<p>A solução de F18Co foi preparada na proporção de 1:5 com água destilada e aplicada em primeiros molares de 12 ratos Wistar, cujas polpas foram expostas, removidas e irrigadas com hipoclorito de sódio (2,5%) e ácido EDTA (17%). Os molares foram divididos em dois grupos: REP-SS, irrigados com solução salina, e REP-F18Co, irrigados com solução de F18Co.</p>	<p>Houve formação semelhante de tecido mineralizado em espessura e comprimento nos grupos REP-SS e REP-F18Co ($p > 0,05$). Em relação à presença de tecido mole neoformado, a maioria dos espécimes do REP-F18Co apresentou formação de tecido até o terço cervical do canal, enquanto os espécimes do REP-SS apresentaram formação até o terço médio ($p < 0,05$), e houve maior maturação de colágeno no REP-F18Co ($p < 0,05$).</p>

<p>Revascularização pulpar, uma nova opção na terapêutica endodôntica: revisão da literatura e caso clínico em paciente adulto./ Sales <i>et al.</i> (2022).</p>	<p>Apresentar através da revisão de literatura e caso clínico, os benefícios dos procedimentos endodônticos regenerativos (REPs), em dentes jovens e maduros, em relação à apicificação.</p>	<p>O estudo é uma revisão de literatura, desenvolvida através de pesquisa exploratória e realizada uma abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, foi aplicada a técnica de análise documental e revisão bibliográfica consultando PUBMED, Scielo, Google Acadêmico e monografias acadêmicas. O caso clínico foi realizado de acordo com o protocolo atualizado pela AAE em 2016.</p>	<p>A revascularização pulpar tem mostrado-se ser um tratamento promissor na endodontia, é preconizada a desinfecção e medicação intracanal, já que não pode haver instrumentação mecânica. Os agentes irrigadores devem ser bactericidas, bacteriostáticos e devem ter baixo teor de toxicidade, já a medicação intracanal deve ter papel inibidor em bactérias gram positivas e gram negativas.</p>
<p>Effect of human dental pulp stem cell conditioned medium in the dentin-pulp complex regeneration: A pilot in vivo study./ Sarra <i>et al.</i> (2022).</p>	<p>Avaliar os efeitos do meio condicionado com células-tronco da polpa dentária humana na resposta do tecido pulpar à terapia de polpa vital.</p>	<p>Meio condicionado concentrado foi obtido pela incubação de células-tronco de polpa dentária humana caracterizadas com meio de cultura fresco. Exposições pulpares realizadas nos primeiros molares superiores (n = 20) de ratos Wistar foram diretamente tampadas com: MTA ou MTA + Meio Condicionado.</p>	<p>Quando o meio condicionado foi associado ao MTA, houve alta porcentagem de amostras apresentando formação de pontes de dentina e pequena porcentagem de tecido pulpar com sinais inflamatórios em ambos os tempos experimentais. O meio condicionado melhorou a organização do tecido duro neoformado.</p>

Incomplete rhizogenesis and necrosis treated with PBS® HP cement synthetic barrier: case report./ Silva Filho e Ijz (2018).	Observar a reabilitação e regeneração de tecidos dentários periapicais com rizogênese incompleta necrótica após obturação endodôntica.	Este relato apresenta o caso de um paciente adulto com lesão apical, fístula e rizogênese incompleta no dente 2.2. O diagnóstico inicial foi por radiografia periapical.	O cimento PBS® HP determinou a regeneração dos tecidos periapicais e pode ser indicado como barreira sintética em dentes necróticos com rizogênese incompleta.
---	--	--	--

Fonte: Autoria Própria (2024).

A presente revisão integrativa sobre a endodontia regenerativa como alternativa para o tratamento de dentes com rizogênese incompleta permitiu reunir e analisar diversos estudos que avaliam as técnicas, materiais e efeitos dessa abordagem em diferentes modelos experimentais. Os resultados demonstram a viabilidade e os benefícios da endodontia regenerativa em comparação aos métodos tradicionais, como a apicificação, sobretudo no que se refere à preservação da vitalidade dental e à formação de novos tecidos dentinários e pulpares.

Siqueira *et al.* (2021), ao investigar o uso de células-tronco humanas da papila apical (SCAPs) combinadas com plasma rico em plaquetas (PRP), demonstraram a capacidade dessas células em promover a regeneração do complexo polpa-dentina. A utilização de um modelo organotípico em ratos imunodeficientes foi necessário no estudo para evidenciar a formação de tecido semelhante à dentina e à polpa, com resultados significativos quanto à quantidade de dentina depositada quando comparados os materiais ProRoot MTA e Biodentine. Posto isso, o maior desempenho do Biodentine, conforme os autores, pode ser atribuído às suas propriedades bioativas mais favoráveis. Assim, a literatura sugere que o uso de biomateriais adequados pode otimizar a resposta regenerativa (Siqueira *et al*, 2021).

Em outro estudo, Conte *et al.* (2020) analisaram o efeito de diferentes combinações de irrigantes e curativos intracanaís sobre a dentina radicular bovina, utilizando um modelo experimental de dente imaturo. Os resultados indicaram que os grupos tratados com pastas antibióticas, tanto tripla quanto dupla, promoveram maior desmineralização da dentina, evidenciando alterações morfológicas mais pronunciadas nas superfícies radiculares. Os resultados dessa pesquisa se mostraram

de grande relevância, uma vez que a escolha dos irrigantes e medicamentos intracanaís pode afetar diretamente a morfologia e a integridade dentinária, influenciando o sucesso do tratamento regenerativo. Os autores concluem que a seleção criteriosa dos medicamentos utilizados na endodontia regenerativa é um fator crítico para o sucesso clínico em longo prazo (CONTE *et al*, 2020).

O estudo de Bracks (2018), por sua vez, trouxe uma importante contribuição ao analisar longitudinalmente a resposta imunoinflamatória de dentes submetidos à terapia regenerativa. A utilização de coágulo sanguíneo como *scaffold*, precedido pela irrigação com EDTA, mostrou-se eficaz na promoção de uma maior expressão de fatores de crescimento e diferenciação celular, como o NGF, IGF e VEGF³, que são extremamente pertinentes para o sucesso da regeneração tecidual. Desse modo, essa pesquisa corrobora com a ideia de que a estimulação adequada do ambiente radicular, aliada ao uso de *scaffolds* apropriados, pode influenciar positivamente o processo de regeneração pulpar (Bracks, 2018).

A comparação entre os estudos demonstra um consenso quanto à importância de biomateriais bioativos e à necessidade de um protocolo de irrigação adequado para maximizar os resultados clínicos. A pesquisa de Siqueira *et al.* (2021) sugere que o Biodentine apresenta maior potencial regenerativo em comparação ao ProRoot MTA, ao passo que Conte *et al.* (2020) destacam a importância de minimizar os efeitos desmineralizantes dos medicamentos intracanaís, evitando danos à estrutura dentinária. Já Bracks (2018) reafirma a relevância de um ambiente propício para a regeneração, através da correta utilização de irrigantes como o EDTA, que promove a liberação de mediadores de crescimento.

Constata-se então que, de fato, a endodontia regenerativa tem se destacado como uma alternativa promissora para o tratamento de dentes com rizogênese incompleta, especialmente em casos de necrose pulpar e lesões periapicais. Os relatos de casos analisados demonstram a eficácia dessa abordagem, bem como os desafios

³ NGF (Nerve Growth Factor): O Fator de Crescimento Neural é uma proteína essencial para o crescimento, manutenção e sobrevivência de neurônios.

IGF (Insulin-like Growth Factor): O Fator de Crescimento Semelhante à Insulina é uma proteína que possui uma estrutura molecular similar à da insulina e está envolvida no crescimento e desenvolvimento celular.

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor): O Fator de Crescimento Endotelial Vascular é um sinalizador molecular que promove o crescimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese).

associados à sua aplicação clínica. Quanto a isso, o estudo de Araújo, Casadei e Chaves (2023) descreve o tratamento de um molar jovem necrosado com rizogênese incompleta em uma paciente de 8 anos.

O protocolo envolveu a indução de sangramento para formação de coágulo e a utilização de materiais como hidróxido de cálcio e agregado de trióxido mineral (MTA). Embora o paciente tenha permanecido assintomático durante cinco meses, a persistência de uma lesão radiolúcida levou à indicação de um tratamento endodôntico convencional. Posto isso, esses resultados sugerem que, embora a terapia regenerativa seja eficaz em promover o aumento do comprimento radicular e o fechamento apical, ainda há desafios quanto ao controle de lesões periapicais, que podem exigir abordagens complementares (Araújo; Casadei; Chaves, 2023).

Brogin *et al.* (2021) relatam um caso de revascularização pulpar em um dente anterior traumatizado e necrosado, após uma primeira tentativa fracassada de revascularização utilizando pasta antibiótica tripla (TAP). Na segunda tentativa, a associação de clorexidina a 2% (CHX) e hidróxido de cálcio (CH) como curativo intracanal resultou em desenvolvimento radicular e cicatrização periapical ao longo de 24 meses de acompanhamento. Esse caso destaca a importância da escolha do medicamento intracanal no sucesso da endodontia regenerativa. A clorexidina, com sua ação antimicrobiana, e o hidróxido de cálcio, por suas propriedades bioativas, demonstraram ser uma combinação eficaz para promover a regeneração tecidual, desse modo, as constatações desse estudo estão em consonância com pesquisa anteriores que indicam a importância do ambiente intracanal livre de infecções para o sucesso da revascularização pulpar (Al-Qudah *et al.*, 2023).

O estudo de Fruchi *et al.* (2021) reforça a eficácia da clorexidina a 2% associada ao hidróxido de cálcio na regeneração pulpar. O caso clínico envolveu o tratamento de um dente com periodontite apical em um paciente de 13 anos. O protocolo incluiu a indução de sangramento, seguida do selamento com MTA branco. Os resultados demonstraram apicificação e desenvolvimento da raiz em comprimento e largura, observados já no controle de três meses, e mantidos até o acompanhamento de um ano. A ausência de alterações de cor é um dado relevante, uma vez que a pigmentação dentária pode ser um efeito adverso associado ao uso de certos medicamentos intracanaís, como a pasta antibiótica tripla. Diante disso, o estudo sugere que a

combinação de clorexidina e hidróxido de cálcio pode ser uma alternativa viável para promover a regeneração pulpar, especialmente em casos de periodontite apical.

Os avanços na endodontia regenerativa como alternativa para o tratamento de dentes com rizogênese incompleta têm mostrado resultados promissores, especialmente no que diz respeito à regeneração tecidual e à recuperação da funcionalidade dentária. O estudo de Khun *et al.* (2021) investigou a qualidade de preenchimento de tampão apical em dentes permanentes jovens utilizando hidróxido de cálcio e MTA, associados a diferentes materiais. Embora não tenha havido diferença estatisticamente significativa entre os grupos testados, o grupo que utilizou a combinação de hidróxido de cálcio, MTA e propilenoglicol apresentou uma qualidade de preenchimento superior (100%) em comparação com os demais grupos, que variaram entre 40% e 60%. Isso corrobora a eficácia do MTA quando utilizado em procedimentos de apicificação, como discutido por Lourenço, Silva e Pagliosa (2021) que destacam o MTA como o material de escolha para promover a formação de barreiras apicais.

No relato de caso de Melo *et al.* (2019), a terapia endodôntica com tampão apical de MTA em um dente anterior com rizogênese incompleta e lesão periapical mostrou resultados satisfatórios após três meses de acompanhamento. O uso do MTA foi seguido por uma abordagem estética que incluiu clareamento dentário e reconstrução coronária com pino de fibra de vidro e resina composta. Esse resultado reforça a eficácia do MTA como material de vedação e regeneração, além de mostrar que a reabilitação estética pode ser integrada com sucesso ao tratamento endodôntico regenerativo. Estudos como o Kim *et al.* (2018) destacam as propriedades biocompatíveis do MTA, que favorecem a regeneração apical e o selamento adequado, conforme observado nos resultados desse caso clínico.

O estudo de Paula *et al.* (2024) trouxe uma inovação ao utilizar uma solução experimental de vidro bioativo dopado com cobalto (F18Co) no procedimento endodôntico regenerativo (REP) em molares de ratos. Os resultados mostraram que o grupo tratado com a solução F18Co apresentou maior formação de tecido neoformado até o terço cervical dos canais radiculares, maior maturação de colágeno e maior presença de marcadores imunológicos, como PCNA e osteocalcina, em comparação ao grupo controle irrigado com solução salina. Vê-se que esses resultados, sem dúvidas,

são significativos, pois sugerem que soluções bioativas, como o vidro F18Co, podem potencializar o processo de regeneração pulpar ao estimular a proliferação celular e a maturação de colágeno.

Esses estudos convergem para a ideia de que o sucesso da endodontia regenerativa depende da escolha dos materiais e da aplicação de protocolos que favoreçam a regeneração tecidual. O MTA, por exemplo, continua sendo um dos materiais mais eficazes para o fechamento apical e regeneração radicular, como evidenciado nos casos de Khun *et al.* (2021) e Melo *et al.* (2019).

De acordo com Sales *et al.* (2022), a técnica de revascularização, que se baseia na desinfecção do canal e na indução de sangramento para formar um coágulo sanguíneo, tem se mostrado eficaz na regeneração de tecidos dentários, particularmente em dentes jovens com necrose pulpar. Segundo os autores, a apicificação com MTA, embora amplamente utilizada, não atende completamente às necessidades de dentes com rizogênese incompleta, especialmente quando há necrose, reforçando assim, a relevância da revascularização pulpar como tratamento de escolha em tais casos.

No estudo de Sarra *et al.* (2022), os efeitos do meio condicionado com células-tronco da polpa dentária humana na regeneração do complexo dentino-pulpar foram investigados em um modelo animal. Os resultados mostraram que a associação desse meio com o MTA promoveu uma formação significativa de pontes de dentina e melhor organização do tecido pulpar, além de reduzir a inflamação. Corroborando para o fato de que o uso de células-tronco ou seus derivados, como o meio condicionado, pode otimizar os processos de regeneração tecidual na endodontia regenerativa. A literatura tem apontado a capacidade das células-tronco em promover a diferenciação celular e a formação de tecidos duros, o que é essencial para o sucesso em casos de rizogênese incompleta (Kim *et al.*, 2018). Assim, a combinação de meio condicionado com MTA surge como uma abordagem bastante pertinente para tratamentos futuros.

O relato de caso de Silva Filho e Ijz (2018) destacou o uso do cimento biológico PBS® HP em um dente com rizogênese incompleta e necrose pulpar. O paciente apresentou reabilitação dos tecidos periapicais e do dente tratado após a obturação com esse material, demonstrando sua eficácia como barreira sintética em dentes necróticos. A regeneração dos tecidos periapicais, observada após seis meses de

acompanhamento, sugere que o PBS® HP pode ser uma alternativa viável ao MTA e outros cimentos convencionais em tratamentos de endodontia regenerativa. A literatura também aponta que o uso de cimentos biológicos em procedimentos regenerativos pode estimular a osteogênese e o fechamento apical, o que é fundamental em casos de rizogênese incompleta (Lopes *et al*, 2024).

Para tanto, os resultados desses estudos indicam que a endodontia regenerativa oferece uma alternativa viável e eficaz para o tratamento de dentes com rizogênese incompleta. A revascularização pulpar tem demonstrado resultados superiores à apicificação tradicional, especialmente em termos de regeneração tecidual e desenvolvimento radicular. Além disso, a utilização de materiais biológicos, como o meio condicionado de células-tronco e o cimento PBS® HP, tem potencial para otimizar os resultados clínicos, promovendo uma regeneração mais eficiente dos tecidos pulpares e periapicais, dito isto, esses avanços sugerem que, com o contínuo desenvolvimento de novas técnicas e materiais, a endodontia regenerativa poderá se tornar o tratamento de escolha para casos de rizogênese incompleta, oferecendo melhores prognósticos e uma recuperação mais completa da função dentária.

CONCLUSÃO

A partir dessa pesquisa fica evidente a importância da endodontia regenerativa como uma alternativa para o tratamento de dentes com rizogênese incompleta. A partir da revisão integrativa realizada, foi possível evidenciar os avanços significativos dessa abordagem, tanto no que diz respeito à regeneração tecidual quanto ao desenvolvimento radicular. A endodontia regenerativa, ao contrário de técnicas mais tradicionais como a apicificação, permite tanto o fechamento apical, como também a regeneração do tecido pulpar, o que proporciona uma recuperação mais completa e funcional do dente afetado.

Os estudos analisados ao longo deste trabalho demonstraram que a escolha de materiais bioativos, como o MTA, o biovidro e o cimento PBS® HP, tem desempenhado um papel extremamente importante no sucesso dos procedimentos regenerativos. Pois, ficou evidente que esses materiais são capazes de criar um ambiente que se mostra ideal para a regeneração tecidual, além de promoverem o desenvolvimento de novos tecidos duros e moles.

Além disso, o uso de técnicas de irrigação adequadas e a escolha de medicamentos intracanaís, como o hidróxido de cálcio e as pastas antibióticas, têm se mostrado também importantes para a eliminação de microrganismos e a promoção de um ambiente estéril, favorável à regeneração. Desse modo, ressalta-se então que, a desinfecção dos canais radiculares é um passo imprescindível para garantir o sucesso da revascularização pulpar e de outros procedimentos regenerativos, uma vez que a presença de infecções pode comprometer o processo de cicatrização e regeneração dos tecidos.

Outro aspecto importante destacado neste trabalho é o papel das células-tronco e de seus derivados, como os meios condicionados, na endodontia regenerativa. As pesquisas analisadas enfatizaram que o uso dessas células pode acelerar e melhorar consideravelmente a regeneração do complexo dentino-pulpar, promovendo a diferenciação celular e a formação de tecidos dentários. Embora esses estudos ainda estejam em fase experimental, os resultados indicam um caminho viável para o futuro da endodontia regenerativa, com potencial para melhorar os resultados clínicos.

Conclui-se que a endodontia regenerativa emerge como uma opção viável para o tratamento de dentes com rizogênese incompleta, promovendo tanto o fechamento apical, como também a regeneração completa do tecido pulpar. Dito isto, reforça-se então a importância de se continuar investindo em pesquisas e estudos que possam melhorar o conhecimento sobre a endodontia regenerativa, sua aplicabilidade e suas limitações.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Yuri Lopes; AMARAL, Polyana Argolo Souza; PEREIRA, Lara Correia. Soluções irrigadoras utilizadas no preparo químico-mecânico do sistema de canais radiculares: uma revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e399101321453-e399101321453, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21453>. Acesso em: 02 de abr. 2024.

AHMAD, Muhammad Zubair *et al.* Calcium hydroxide as an intracanal medication for postoperative pain during primary root canal therapy: A systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis of randomised controlled trials. **Journal of Evidence-Based Dental Practice**, v. 22, n. 1, p. 101680, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153233822100155X?casa_token

ENDODONTIA REGENERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Djennifer Brito dos SANTOS; Nicole França de VASCONCELOS; Rauhan Gomes de QUEIROZ; Maria Luiza Leite dos SANTOS. **JNT Facit Business and Technology Journal**. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE DEZEMBRO - Ed. 57. VOL. 01. Págs. 65-88. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

n=UdNfgfqTlkoAAAAA:tHBq5UyiohwrTHWEZewO4bhlBj20pquaiF8z-yHh6-Vwa_IJnY7rPvjBEdAM-r7xlkskxU. Acesso em: 02 de abr. 2024.

ARAÚJO, Brenda Silva; CASADEI, Bruna de Athayde; CHAVES, Hebertt Gonzaga dos Santos. Regenerative therapy in young permanent tooth: Case report. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, p. e15012139771-e15012139771, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/39771>. Acesso em: 03 de set. 2024.

BARTOLS, Andreas *et al.* Reciproc vs. hand instrumentation in dental practice: a study in routine care. **PeerJ**, v. 4, p. e2182, 2016. Disponível em: <https://peerj.com/articles/2182/>. Acesso em: 04 de abr. 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4928463/>. Acesso em: 03 de set. 2024.

BRACKS, Igor Vieira. Procedimentos de regeneração pulpar: avaliação longitudinal imune. **Belo Horizonte: s.n.**, 2018. 89 p. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-912793>. Acesso em: 06 de set. 2024.

BROGNI, Julia Knabben *et al.* A second attempt at pulp revascularisation on an immature traumatised anterior tooth: a case report with two-year follow-up. **Australian Endodontic Journal**, v. 47, n. 1, p. 90-96, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33247881/>. Acesso em: 10 de set. 2024.

CABECEIRA, Anna Luisa Silva; MORATO, Gabriela Ramirez; DE BARROS, Dalila Viviane. Revascularização pulpar: uma revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 4, p. e14412441160-e14412441160, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41160>. Acesso em: 04 de abr. 2024.

CARDOZO, Bianca *et al.* Eficácia da dexametasona na dor pós-operatória em endodontia: revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 6, p. e28412636408-e28412636408, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36408>. Acesso em: 04 de abr. 2024.

CARVALHO, Nancy Kudsi *et al.* Acesso minimamente invasivo: revisão de literatura. **Ciência Atual-Revista Científica Multidisciplinar do Centro Universitário São José**, v. 15, n. 1, 2020. Disponível em: <https://revista.saojose.br/index.php/cafsj/article/view/401>. Acesso em: 04 de abr. 2024.

CASCÃO, Tiago Miguel Bernarda. **Revascularização: Influência do método de preparação e de aplicação da pasta Triantibiótica na densidade do preenchimento Canalar**. 2020. Dissertação de Mestrado. Egas Moniz School of Health & Science (Portugal). Disponível em:

ENDODONTIA REGENERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Djennifer Brito dos SANTOS; Nicole França de VASCONCELOS; Rauhan Gomes de QUEIROZ; Maria Luiza Leite dos SANTOS. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE DEZEMBRO - Ed. 57. VOL. 01. Págs. 65-88. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

<https://search.proquest.com/openview/222dad8ddcdf35c3917d4328a1fe65b/1?q-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 10 de abr. 2024.

CONTE, Maira C. *et al.* Effect of medicaments used in endodontic regeneration on the morphological characteristics of bovine radicular dentin: Experimental immature tooth model. **Microscopy Research and Technique**, v. 83, n. 4, p. 354-361, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31789473/>. Acesso em: 20 de ago. 2024.

CUNHA, Ana Cristina. **Polpa dental: constituintes e respostas frente a agentes agressores**. Trabalho de Conclusão de Curso. 30p. Universidade Federal de Minas Gerais, 2010. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-952PZT>. Acesso em: 10 de abr. 2024.

DÍAZ, Loretto; FLORES, Gabriela; PALMA, Ana María. Recubrimiento directo con agregado trióxido mineral (MTA) comparado con hidróxido de calcio para caries dentinaria profunda en pacientes con dentición permanente. **International journal of interdisciplinary dentistry**, v. 13, n. 3, p. 181-185, 2020. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S2452-55882020000300181&script=sci_arttext. Acesso em: 12 de abr. 2024.

DIOGUARDI, Mario *et al.* Endodontic irrigants: Different methods to improve efficacy and related problems. **European journal of dentistry**, v. 12, n. 03, p. 459-466, 2018. Disponível em: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.4103/ejd.ejd_56_18. Acesso em: 12 de abr. 2024.

FREIRE, Thatiana Cristino *et al.* Apicificação em dente imaturo traumatizado com fratura corono-radicular: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 2, p. e32611225729-e32611225729, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25729>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

FRUCHI, Lincoln de Campos *et al.* Procedimentos regenerativos endodônticos com clorexidina a 2% e hidróxido de cálcio: relato de caso. **Dent. press endod**, p. 83-86, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1379839>. Acesso em: 20 de jul. 2024.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Editora Atlas SA, 2002. Disponível em: <http://biblioteca.isctem.ac.mz/bitstream/123456789/734/1/%5BAntonio-Carlos-Gil%5D-Como-elaborar-projetos-de-pes%28z-lib.org%29.pdf>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

HAM, John W.; PATTERSON, Samuel S.; MITCHELL, David F. Induced apical closure of immature pulpless teeth in monkeys. **Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology**, v. 33, n. 3, p. 438-449, 1972. Disponível em:

ENDODONTIA REGENERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Djennifer Brito dos SANTOS; Nicole França de VASCONCELOS; Rauhan Gomes de QUEIROZ; Maria Luiza Leite dos SANTOS. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE DEZEMBRO - Ed. 57. VOL. 01. Págs. 65-88. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0030422072904744>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

JESUS, Felipe Gobati; FERNANDES, Samuel Lucas. Tratamento endodôntico: sessão única ou múltiplas sessões. **Revista Ibero-Americana de humanidades, Ciências e educação**, v. 8, n. 5, p. 1149-1160, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5537>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

KIM, S. G. *et al.* Regenerative endodontics: a comprehensive review. **International endodontic journal**, v. 51, n. 12, p. 1367-1388, 2018. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iej.12954>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

KRASTL, G. *et al.* Endodontic management of traumatized permanent teeth: a comprehensive review. **International Endodontic Journal**, v. 54, n. 8, p. 1221-1245, 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iej.13508>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

KÜHN, Caroline *et al.* Avaliação de tampão apical em dentes bovinos permanentes jovens com hidróxido de cálcio e MTA: um estudo in vitro. **Rev. Odontol. Araçatuba (Impr.)**, p. 39-44, 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1291668>. Acesso em: 12 de ago. 2024.

LIMA, Maria Luana; SILVA, Erileuza; SOARES, Ana Larissa. O desafio do tratamento endodôntico em dentes permanentes jovens: apicigênese e apicificação. **In: Repositório Anima**, Volume 1, 2024, p. 1-15. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/0084c8d6-e0fa-4fda-84cf-65bc8a2ee856/full>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

LIU, He *et al.* Biomaterial scaffolds for clinical procedures in endodontic regeneration. **Bioactive Materials**, v. 12, p. 257-277, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X21004679>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

LOURENÇO, Luana Vanessa Menegassi; DA SILVA, Aline Hübner; PAGLIOSA, André. Endodontia regenerativa em dentes permanentes com rizogênese incompleta e presença de necrose pulpar. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 11, n. 1, p. 181-6, 2021. Disponível em: <https://jmd.emnuvens.com.br/jmd/article/view/651>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

LOPES, Víctor Lucas Ribeiro *et al.* Cimentos biocerâmicos na endodontia: atualizações sobre as propriedades regenerativas e antibacterianas. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 8, p. e5259-e5259, 2024. Disponível em: <https://cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/5259>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

ENDODONTIA REGENERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Djennifer Brito dos SANTOS; Nicole França de VASCONCELOS; Rauhan Gomes de QUEIROZ; Maria Luiza Leite dos SANTOS. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE DEZEMBRO - Ed. 57. VOL. 01. Págs. 65-88. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

MELO, Tatiana Quaresma Trindade *et al.* Tratamento e reabilitação estética em dente anterior traumatizado com rizogênese incompleta relato de caso. **Full dent. sci**, p. 114-118, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1052058>. Acesso em: 21 de set. 2024.

PAULA, Kiani dos Santos *et al.* Final irrigation with bioglass solution in regenerative endodontic procedure induces tissue formation inside the root canals, collagen maturation, proliferation cell and presence of osteocalcin. **International Endodontic Journal**, v. 57, n. 5, p. 586-600, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38323923/>. Acesso em: 20 de set. 2024.

RÉGIS, Júlia Roberta *et al.* **A Inter-relação Endodontia-Periodontia: um relato de caso.** 2020. Disponível em: javascript:void(0). Acesso em: 12 de abr. 2024.

SABETI, Mohammad; GOLCHERT, Kory; TORABINEJAD, Mahmoud. Regeneration of pulp-dentin complex in a tooth with symptomatic irreversible pulpitis and open apex using regenerative endodontic procedures. **Journal of Endodontics**, v. 47, n. 2, p. 247-252, 2021. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239920307603?casa_token=y7gxOzSA7MgAAAAA:hvasi9ysyaqnLX6dgCqhDG1NXf1202uDTDX257IlftQ10vPghKBNIXWodrMrSHB_IoVnJT4. Acesso em: 12 de abr. 2024.

SALES, Stela Queiroz *et al.* Revascularização pulpar, uma nova opção na terapêutica endodôntica: revisão da literatura e caso clínico em paciente adulto. **Rev. Odontol. Araçatuba (Impr.)**, p. 40-47, 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1381100>. Acesso em: 23 de set. 2024.

SANTOS, Bianca Caroline Amaral *et al.* Endodontia Regenerativa: Alteração de paradigma no tratamento de dentes necrosados. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 16, n. 1, 2018. Disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/4908>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

SARRA, Giovanna *et al.* Effect of human dental pulp stem cell conditioned medium in the dentin-pulp complex regeneration: A pilot in vivo study. **Tissue and Cell**, v. 72, p. 101536, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932880/>. Acesso em: 01 de out. 2024.

SEQUEIRA, Diana B. *et al.* Regeneration of pulp-dentin complex using human stem cells of the apical papilla: In vivo interaction with two bioactive materials. **Clinical Oral Investigations**, v. 25, p. 5317-5329, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33630165/>. Acesso em: 02 de out. 2024.

SILVA FILHO, S. R. D.; IJZ, Silva Neto JD. Incomplete rhizogenesis and necrosis treated with PBS® HP cement synthetic barrier: case report. **J Dent Health Oral Disord Ther**, v. 9, n. 3, p. 205-208, 2018. Disponível em:

ENDODONTIA REGENERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Djennifer Brito dos SANTOS; Nicole França de VASCONCELOS; Rauhan Gomes de QUEIROZ; Maria Luiza Leite dos SANTOS. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE DEZEMBRO - Ed. 57. VOL. 01. Págs. 65-88. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

<https://medcraveonline.com/JDHODT/incomplete-rhizogenesis-and-necrosis-treated-with-pbsreg-hp-cement-synthetic-barrier-case-report.html>. Acesso em: 03 de out. 2024.

SILVA, Vitória de Paula *et al.* Apicificação com hidróxido de cálcio em um dente com rizogênese incompleta-relato de caso clínico. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 52, n. Especial, p. 0-0, 2024. Disponível em: <https://revodontolunesp.com.br/journal/rou/article/65e8a940a9539503af3cede2>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

VIANA, Francisca Lívia Parente *et al.* Análise do pH e da atividade antimicrobiana de um novo medicamento intracanal biocerâmico Bio-C Temp. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e33310716550-e33310716550, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16550>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

WIKSTRÖM, Alina *et al.* Endodontic pulp revitalization in traumatized necrotic immature permanent incisors: Early failures and long-term outcomes—A longitudinal cohort study. **International Endodontic Journal**, v. 55, n. 6, p. 630-645, 2022. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/iej.13735>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

YAMAGUCHI, Mikiyo *et al.* Factors that cause endodontic failures in general practices in Japan. **BMC oral health**, v. 18, p. 1-5, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12903-018-0530-6>. Acesso em: 12 de abr. 2024.